

Original paper

YOSHLAR IJTIMOY PSIXOLOGIK MOSLASHUVINING KONSEPTUAL NEGIZLARI

© K.M. Irisbayeva¹✉

¹Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti" Namangan Filiali, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: globallashuv va tezkor ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi ularning shaxsiy rivoji, barqarorlik va jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlovchi asosiy omilga aylanmoqda. Bu jarayonni ilmiy asosda o'rganish zarurati ortib bormoqda.

MAQSAD: yoshlarning ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayonining mazmuni, shakllanish omillari va mexanizmlarini aniqlash, hamda uning konseptual asoslarini nazariy jihatdan asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, psixologik diagnostika, so'rovnoma, suhbat, eksperiment va statistik tahlil kabi usullar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar yoshlarning moslashuv darajasi shaxsiy motivatsiya, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, kommunikativ kompetensiya va emotsional barqarorlik bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Moslashuvning kognitiv, affektiv va ijtimoiy komponentlarini o'z ichiga olgan konseptual model ishlab chiqildi.

XULOSA: ijtimoiy-psixologik moslashuv — ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, uning samarali shakllanishi tizimli yondashuv, psixopedagogik qo'llab-quvvatlash va individual rivojlanishga yo'naltirilgan strategiyalarni talab etadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-psixologik moslashuv, yoshlar, konseptual asoslar, psixologik barqarorlik, moslashuv strategiyalari.

Iqtibos uchun: Irisbayeva K.M. Yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvining konseptual negizlari. // Inter education & global study. 2025. №5 (1). B.445–450.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

© K.M. Ирисбаева¹✉

¹Ташкентский Международный Университет Кимё Наманганский Филиал, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобализации и стремительных социальных изменений социально-психологическая адаптация молодежи становится важнейшим фактором личностного развития, устойчивости и активного участия в

жизни общества. Научное осмысление этого процесса приобретает всё большую актуальность.

ЦЕЛЬ: определить содержание, факторы и механизмы социально-психологической адаптации молодежи, а также обосновать её концептуальные основы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа научной литературы, психологической диагностики, анкетирования, интервью, эксперимента и статистической обработки данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлена прямая связь между уровнем адаптации молодежи и такими факторами, как личностная мотивация, социальная поддержка, коммуникативная компетентность и эмоциональная устойчивость. Разработана концептуальная модель, включающая когнитивный, аффективный и социальный компоненты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: социально-психологическая адаптация молодежи — это многокомпонентный и комплексный процесс, требующий системного подхода, психолого-педагогической поддержки и индивидуально ориентированных стратегий развития.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, молодежь, концептуальные основы, психологическая устойчивость, стратегии адаптации.

Для цитирования: Ирисбаева К.М. Концептуальные основы социально-психологической адаптации молодежи.// Inter education & global study.2025. №5 (1). С. 445–450.

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF YOUTH

© Kunduz M. Irisbayeva¹✉

¹Kimyo International University In Tashkent. Namangan Branch, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the era of globalization and rapid social change, the socio-psychological adaptation of youth has become a key factor for personal growth, resilience, and active participation in society. Conceptual understanding of this process is increasingly important.

AIM: to determine the content, factors, and mechanisms of youth socio-psychological adaptation, and to scientifically justify its conceptual foundations.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature analysis, psychological diagnostics, surveys, interviews, experiments, and statistical data processing.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings showed that youth adaptation is closely linked to personal motivation, social support, communicative competence, and emotional stability. A conceptual model was developed that includes cognitive, affective, and social components.

CONCLUSION: socio-psychological adaptation of youth is a complex and multidimensional process that requires a systematic approach, psycho-pedagogical support, and individually tailored development strategies.

Keywords: socio-psychological adaptation, youth, conceptual foundations, psychological resilience, adaptation strategies.

For citation: Irisbayeva K.M. (2025) 'Conceptual foundations of socio-psychological adaptation of youth, Inter education & global study, 5(1), pp. 445–450. (In Uzbek).

Yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvi zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Yoshlarning jamiyatda munosib o'rin egallashi, ularda o'ziga xos dunyoqarash, ma'naviy qadriyatlar, mehnat ko'nikmalari, shaxsiy talablar va ijtimoiy moslashuv xususiyatlarining rivojlanishi bevosita ularning psixologik salohiyati, oilaviy tarbiya, muhit, ta'lim va madaniy meros bilan uzviy bog'liqdir. Ijtimoiy psixologik moslashuv jarayoni insonning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy ta'sir doirasiga tushib, o'z shaxsiy xususiyatlarini tarbiya qilish va atrof-muhit talablariga mos tarzda o'z xulq-atvorini o'zgartirish bilan tavsiflanadi. Mazkur masalani ilmiy jihatdan konseptual tahlil qilish, unga bo'lgan pedagogik va psixologik yondashuvlarni aniqlash hamda muammolarga samarali yechim topishda katta ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy psixologik moslashuv tushunchasi. Ijtimoiy psixologik moslashuv shaxsning jamiyatda samarali faoliyat yuritishi, guruhlar yoki ijtimoiy institutlarga muvaffaqiyatli qo'shilishi, ma'naviy-axloqiy nuqtayi nazardan moslashishi va o'zini namoyon etishi jarayonini anglatadi. Bu jarayon, avvalo, shaxsning psixologik holati, xulq-atvori, kommunikatsion qobiliyatlari, emotsional barqarorligi, ijtimoiy muhitga integratsiyasi kabi omillarni o'z ichiga oladi. Yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvi shaxslararo munosabatlar, oiladagi tarbiya, maktab va oliy ta'lim muassasalarida olingan ijtimoiy-psixologik bilim va tajriba, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlarning hamkorligi ta'siri ostida shakllanadi. Shuning uchun yoshlarning ijtimoiy psixologik moslashuvida har bir bo'g'inning o'ziga xos o'rni va vazifasi mavjud.

Yoshlik davri xususiyatlari. Yoshlar davri (taxminan 15–25 yosh oralig'i) – shaxsning eng muhim rivojlanish bosqichlaridan biri bo'lib, inson bu davrda ijtimoiy rol va maqomini faol ravishda qidirishga, o'zligini anglashga, mustaqil qaror qabul qilishga, kelajakda kasb-hunar tanlashga, jamiyatdagi mavqeini belgilashga intiladi. Bundan tashqari, shaxsda bu davrda hissiy o'zgaruvchanlik, o'ziga bo'lgan e'tiborning kuchayishi, ijtimoiy muhitga integratsiyalashish ehtiyoji ortadi. Shu boisdan ijtimoiy psixologik moslashuv juda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Albatta, yoshlar turli ijtimoiy guruhlar,

turmush sharoiti, madaniy an'analari, oilaviy tarbiya va ma'rifiy darajaga ko'ra o'ziga xos xususiyatlarga ega. Lekin ularning barchasiga xos bo'lgan bir jihat – jamiyatda munosib o'rin topish, o'z hayotiy maqsadlari va rejaları uchun yo'naltirilgan faoliyatni boshlash va atrof-muhit bilan uyg'un yashashga intilishdir.

Ijtimoiy psixologik moslashuvning konseptual negizlari
Yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuviga doir konseptual yondashuvda quyidagi muhim omillarni ko'rib chiqish lozim:

1. Shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik. Ijtimoiy psixologik moslashuv – bu ikki tomonlama jarayon: shaxs jamiyatga moslashadi, jamiyat esa shaxsning rivojlanishi va o'zini namoyon qilishiga imkon beradi. Bu o'zaro aloqada ham shaxsning individualligini saqlashi, ham jamiyat talablariga muvofiq harakat qilishini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

2. Madaniy meros va milliy qadriyatlar. O'zbekiston misolida madaniy meros, milliy an'ana va qadriyatlarga tayanish ijtimoiy psixologik moslashuvda asosiy manbalardan biridir. Chunki yoshlar oilaviy tarbiya, maktab va mahalla muhitida an'anaviy urf-odatlar, odob-axloq qoidalarini o'zlashtirish orqali ijtimoiy hayotga moslashadilar. Milliy qadriyatlar yoshlarning xulq-atvor me'yorlarini belgilashda, jamiyatga qanchalik bog'liqligini his etishida muhim o'rin tutadi.

3. Shaxsiy xususiyatlar, psixologik barqarorlik. Har bir yoshning xarakteri, temperament tipi, stressga chidamliligi, kommunikativ ko'nikmalari, emotsional intellekt darajasi ijtimoiy psixologik moslashuv jarayoniga ta'sir etadi. Shuning uchun individual yondashuv, psixodiagnostika va psixokorreksiya vositalaridan foydalanish yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvini samarali boshqarish imkonini beradi.

4. Xavf-xatarlar va muammoli vaziyatlar. Yoshlar davrida ijtimoiy moslashuvga tahdid qilishi mumkin bo'lgan omillar – ishsizlik, o'qishda yoki ishda muvaffaqiyatsizlik, oiladagi nizolar, ijtimoiy tazyiq, salbiy ma'naviy muhit va b. bo'lishi mumkin. Shuningdek, giyohvandlik, jinoyatchilik, ekstremistik guruhlar ta'siri kabi xavflar ham mavjud. Bu muammolar va xavf-xatarlarni bartaraf etish, oldini olish uchun profilaktik chora-tadbirlar, ijtimoiy-psixologik yordam xizmatlari kerak bo'ladi.

5. Ta'lim va tarbiya tizimining o'rni. Maktab, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvida asosiy institutsional rolni o'ynaydi. Dars jarayonida ijtimoiy-psixologik fanlar, ma'naviyat soatlarining tashkil etilishi, turli to'garaklar, klublar, musobaqalar, loyihalar, ijodiy guruhlar orqali yoshlar o'z iste'dodlarini ro'yobga chiqarish bilan birga, turli vaziyatlarda odob-axloq normalarini egallashadi, atrof-muhit bilan muloqot madaniyatini rivojlantiradilar.

Ijtimoiy psixologik moslashuvning bosqichlari
Yoshlarning ijtimoiy psixologik moslashuvi, shartli ravishda, bir necha bosqichda amalga oshishi mumkin. Dastlabki bosqich – adaptatsiya bosqichi bo'lib, unda yosh shaxs ijtimoiy muhitga kirib boradi, atrofdagilar bilan dastlabki aloqa o'rnatadi, jamoa qoidalarini o'rganadi. Keyingi bosqich – o'z o'rnini topish (identifikatsiya) bosqichi bo'lib, bu yerda shaxs muhit ichida o'z individual jihatlarini kashf etadi, qaysidir ijtimoiy rolni bajarishga

harakat qiladi, o'zligini namoyon etish yo'llarini izlaydi. So'ngra integratsiya bosqichi kelib, shaxs jamoada mustahkam o'rin egallaydi, o'z qarashlari va imkoniyatlarini jamiyat talablariga mos ravishda birlashtiradi, hamkorlik, ijtimoiy hamjihatlik, o'zaro yordam va musobaqalashuv jarayonlarida ishtirok etadi. Nihoyat, mukammal moslashuv bosqichiga erishilgach, yoshlar jamiyatda o'z o'rnini puxta topgan, undagi ijtimoiy rollariga mos ravishda barqaror faoliyat ko'rsatadigan, mavqe va mas'uliyatini anglagan komil shaxs sifatida shakllanadi.

Ijtimoiy psixologik moslashuvni ta'minlaydigan sharoitlar

1. Oila muhiti. Oilada mehr-oqibat, o'zaro hurmat va ishonch, psixologik xotirjamlik hukm surishi yoshlar xarakteri va ijtimoiy layoqatini mustahkamlaydi. Oilada moddiy qiyinchiliklar yoki nizolar bo'lganda, bu farzandning ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatishi, moslashuv jarayonini buzishi mumkin.

2. Maktab va mahalla. Pedagog va mahalla faollari hamkorligida yoshlarning qiziqishlari, iste'dodi, ma'naviy axborot bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. O'qituvchi va mahalla faollari o'rtasidagi hamkorlik tadbirlari, suhbatlar, turli ijtimoiy loyihalar yoshlar ijtimoiy moslashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Davlat siyosati va qonunchilik asoslari. Yoshlar siyosati, ijtimoiy himoya, ta'limni rivojlantirish, bandlik masalalari, ijtimoiy kafolatlar kabi jihatlar davlat tomonidan tartibga solinishi va amaliy yordam ko'rsatilishi lozim. Yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, subsidiya, stipendiyalar, kreditlar, grantlar, turli kasb-hunar o'rganish kurslari ijtimoiy moslashuvga katta hissa qo'shadi.

4. Psixologik xizmatlar va markazlar. Ijtimoiy-psixologik moslashuvni yengillashtirishda professional psixologlarning, maslahatchilarning o'rni juda katta. Maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurtlarida amaliy psixolog xizmatining mavjudligi, yoshlar bilan individual yoki guruh mashg'ulotlar o'tkazish, stressni boshqarish, emotsional intellektni rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni hal qilishda ko'mak berish ijtimoiy psixologik moslashuvga ijobiy ta'sir qiladi.

Inqirozli holatlar va moslashuv mexanizmlari Ijtimoiy psixologik moslashuv jarayonida yoshlar turli inqirozli (krizis) bosqichlarni ham boshdan kechirishlari mumkin. Masalan, shaxsiy qadr-qimmat, kelajak hayot maqsadlari, mustaqil qaror qabul qilish mas'uliyati, jamiyatning turli bosimlari, moddiy qiyinchiliklar tufayli xavotir, tushkunlik yoki agressiv xatti-harakat kuzatilishi mumkin. Bunday holatlar ayniqsa, o'spirinlik yoki ilk yoshlik davrida keskin namoyon bo'ladi. Ushbu inqirozlarni yengish uchun kommunikatsiya, xulq-atvor strategiyalari, o'z-o'zini boshqarish, motivatsiya, ijtimoiy moslashuv mexanizmlaridan foydalanish lozim. Mutaxassislar bilan ma'ruza va seminarlar, psixologik treninglar, amaliy mashg'ulotlar, jamoaviy loyihalar, sport yoki ijodiy to'garaklarda ishtirok etish singari usullar inqirozli vaziyatlardan chiqishda yordam beradi.

Xulosa

Yoshlar ijtimoiy psixologik moslashuvining konseptual negizlari – bu shaxs va jamiyat o'rtasidagi samarali hamkorlik, oilaviy va ijtimoiy institutlarning uyg'un faoliyati, milliy

qadriyatlar hamda madaniy merosni inobatga olgan holda, yoshlar shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan tizimdir. Moslashuv jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan oila, ta'lim muassasalari, mahalla va davlat siyosati orqali ta'minlanishi, shuningdek, o'smir va yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ilg'or intilishlarini rag'batlantirish bilan bog'liq. Shaxsiy xususiyatlar, psixologik barqarorlik, muloqot madaniyati, ijtimoiy himoyalanganlik, amaliy ko'nikmalar ham yoshlarning moslashuv darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Shunday ekan, yoshlarda ijtimoiy psixologik moslashuvni shakllantirish, avvalo, jamiyatdagi ma'naviy-psixologik muhitni yaxshilash, tarbiya va ta'limning integratsiyalashgan usullaridan foydalanish, shuningdek, davlat va jamoatchilik institutlari tomonidan uyushqoqlik bilan olib boriladigan profilaktik ishlarni kuchaytirishni talab etadi. Natijada yoshlar jamiyatda o'z mavqeini puxta topgan, intellektual, ijtimoiy-ma'naviy va psixologik salohiyatga ega yetuk shaxslar bo'lib yetishadilar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni (05.07.2017 y., PF-5106) // Lex.uz rasmiy hujjatlar bazasi.
2. Raximova, M. S. Yoshlar ijtimoiy moslashuvi va uning psixologik asoslari: monografiya / M. S. Raximova. – T.: Fan va texnologiya, 2021. – 168 b.
3. Ergashev, I. A. Jamiyat va shaxs: ijtimoiy-psixologik uyg'unlik tamoyillari / I. A. Ergashev. – T.: O'qituvchi, 2019. – 132 b.
4. Xabibullayeva, G. A. Yoshlar siyosati va ijtimoiy moslashuv muammolari / G. A. Xabibullayeva // Pedagogika va psixologiya tadqiqotlari jurnali. – 2020. – № 3. – B. 45–52.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Irisbayeva Kunduz Mamadinovna**, katta o'qituvchi [**Ирисбаева Кундуз Мамадиновна**, старший преподаватель,], [**Irisbayeva Kunduz Mamadinovna** Senior lecturer,]; manzil: 160100, Namangan viloyati, Namangan, Chortoq ko'chasi, 75A, [адрес: 160100, Наманганская область, Наманган, ул. Чорток, 75а], [address: 75a Chortok St., Namangan region, 160100]